

Αυτό το εργαλείο αξιολόγησης σχεδιάστηκε από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου Rey Juan Carlos (Μαδρίτη) ως εργαλείο για την αξιολόγηση προκλινικών ενδοδοντικών θεραπειών σε πολύρριζα δόντια, στο πλαίσιο της προπτυχιακής εκπαίδευσης στο μάθημα «Στοματική Παθολογία και Θεραπεία II». Πρόκειται για ένα πρωτότυπο εργαλείο που χρησιμοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια στο πανεπιστήμιό μας ως μέρος της διδακτικής διαδικασίας, με στόχο την προώθηση μιας δομημένης, αντικειμενικής και διαφανούς αξιολόγησης.

Με βάση τη χρήση του, διεξήχθη μια ερευνητική μελέτη που ανέλυσε το επίπεδο συμφωνίας μεταξύ της αυτοαξιολόγησης των φοιτητών και των αξιολογήσεων των διδασκόντων. Η μελέτη δημοσιεύθηκε πρόσφατα ως επιστημονικό άρθρο (DOI: 10.21203/rs.3.rs-5527319/v1).

Για να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής και τη χρησιμότητα αυτού του εργαλείου, μεταφράσαμε τη ρουμπρίκα σε δέκα γλώσσες. Εδώ παρουσιάζουμε την ελληνική έκδοση με την πρόθεση να υιοθετηθεί ως έχει ή να χρησιμεύσει ως αναφορά για την ανάπτυξη παρόμοιων συστημάτων αξιολόγησης σε άλλα πανεπιστήμια παγκοσμίως. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε σε πιο δίκαιες, διαμορφωτικές και τυποποιημένες διδακτικές πρακτικές στην πρακτική ενδοδοντική εκπαίδευση.

This evaluation rubric was designed by faculty from the Department of Dentistry at Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) as a tool to assess preclinical endodontic treatments in multirrooted teeth, within the undergraduate training framework in the subject "Dental Pathology and Therapy II." It is an original instrument that has been used for several years at our university as part of the teaching process, with the aim of promoting structured, objective, and transparent assessment.

Based on its use, we conducted a research study that analyzed the level of agreement between students' self-assessments and the evaluations given by instructors. The study was recently published as a scientific article (DOI: 10.21203/rs.3.rs-5527319/v1).

In order to broaden the scope and utility of this tool, we have translated the rubric into ten languages. We share here the Greek version with the intention that it may be adopted as-is or serve as a reference for developing similar evaluation systems in other universities worldwide. Our goal is to contribute to more fair, formative, and standardized teaching practices in practical endodontic education.

Κριτήρια αξιολόγησης για τις προκλινικές θεραπείες ενδοδοντικής σε πολυρριζικά δόντια

Τιμές →		1	2	3	4	5	Αξιολόγηση φοιτητή	Αξιολόγηση εκπαιδευτικού
Βαθμοί ↓	Στοιχεία ↓							
0-1	Ακτινογραφική αξιολόγηση Υποχρεωτικές ακτινογραφίες: 1. Προεγχειρητική, 2. Μήκος εργασίας, 3. Τοποθέτηση κύριου κώνου γουταπέρκας ή συμπίκνωση με βοηθητικούς κώνους, 4. Τελική	Λείπουν περισσότερες από μία από τις απαραίτητες ακτινογραφίες. Όλες οι ακτινογραφίες έχουν ληφθεί με λανθασμένη προβολή, είναι κακώς εμφανισμένες ή κακώς διατηρημένες.	Λείπει μία από τις απαραίτητες ακτινογραφίες. Πάνω από μία ακτινογραφία έχει ληφθεί με λανθασμένη προβολή, είναι κακώς εμφανισμένη ή κακώς διατηρημένη.	Δεν λείπει καμία από τις απαραίτητες ακτινογραφίες. Πάνω από μία ακτινογραφία έχει ληφθεί με λανθασμένη προβολή, είναι κακώς εμφανισμένη ή κακώς διατηρημένη.	Δεν λείπει καμία από τις απαραίτητες ακτινογραφίες. Όλες οι ακτινογραφίες έχουν ληφθεί με σωστή προβολή, είναι καλά εμφανισμένες και καλά διατηρημένες.	Δεν λείπει καμία από τις απαραίτητες ακτινογραφίες. Όλες οι ακτινογραφίες έχουν ληφθεί με σωστή προβολή, είναι καλά εμφανισμένες και καλά διατηρημένες.		
		0	0.25	0.5	0.75	1		
0-3	Κοιλότητα πρόσβασης	Η προετοιμασία της κοιλότητας πρόσβασης είναι υπερβολικά εκτεταμένη ή ανεπαρκώς εκτεταμένη. Όλοι οι τοίχοι και το έδαφος του πολφικού θαλάμου έχουν υποστεί υπερβολική ζημιά. Δεν έχει εντοπιστεί κανένας ριζικός σωλήνας. Υπάρχει διάτρηση στη διχάλα ή στην οδοντική κορώνα.	Η προετοιμασία της κοιλότητας πρόσβασης είναι υπερβολικά εκτεταμένη ή ανεπαρκώς εκτεταμένη. Πολλοί τοίχοι ή το έδαφος του πολφικού θαλάμου παρουσιάζουν υπερβολικές βλάβες. Δεν έχουν εντοπιστεί όλοι οι ριζικοί σωλήνες. Ατελής αφαίρεση της οροφής του πολφικού θαλάμου.	Σωστή προετοιμασία της κοιλότητας πρόσβασης, αλλά ένας ή περισσότεροι τοίχοι ή το έδαφος του πολφικού θαλάμου έχουν υποστεί σημαντική ζημιά. Όλοι οι ριζικοί σωλήνες έχουν εντοπιστεί.	Σωστή προετοιμασία της κοιλότητας πρόσβασης, αλλά ένας ή περισσότεροι τοίχοι ή το έδαφος του πολφικού θαλάμου παρουσιάζουν ελαφρές βλάβες. Όλοι οι ριζικοί σωλήνες έχουν εντοπιστεί.	Σωστή προετοιμασία της κοιλότητας πρόσβασης. Οι τοίχοι και το έδαφος του πολφικού θαλάμου παραμένουν άθικτοι. Όλοι οι ριζικοί σωλήνες έχουν εντοπιστεί.		
		0	0.75	1.5	2.25	3		
0-3	Διαδικασία διαμόρφωσης και καθαρισμού	Ανακριβής προσδιορισμός του μήκους εργασίας σε όλους τους ριζικούς σωλήνες (>2mm). Η ανατομία των σωλήνων δεν διατηρείται και η διαδικασία διαμόρφωσης είναι ανεπαρκής ή υπερβολική σε όλους τους σωλήνες. Υπάρχει τουλάχιστον ένα τεχνικό σφάλμα: βαθμίδα, μετατόπιση του ακρορριζικού τρήματος, κάταγμα του ακρορριζικού τρήματος, διάτρηση, απογύμνωση, παραμόρφωση του σωλήνα, κάταγμα εργαλείου.	Ανακριβής προσδιορισμός του μήκους εργασίας σε έναν ριζικό σωλήνα (>2mm). Η ανατομία των σωλήνων δεν διατηρείται και η διαδικασία διαμόρφωσης είναι ανεπαρκής ή υπερβολική σε περισσότερους από έναν σωλήνες. Υπάρχει τουλάχιστον ένα τεχνικό σφάλμα: βαθμίδα, μετατόπιση του ακρορριζικού τρήματος, κάταγμα του ακρορριζικού τρήματος, διάτρηση, απογύμνωση, παραμόρφωση του σωλήνα, κάταγμα εργαλείου.	Ανακριβής προσδιορισμός του μήκους εργασίας σε έναν ριζικό σωλήνα λόγω σοβαρής ανατομικής αλλοίωσης. Η ανατομία του σωλήνα δεν διατηρείται και η διαδικασία διαμόρφωσης είναι ανεπαρκής ή υπερβολική σε έναν σωλήνα. Εάν συνέβη κάποιο ατύχημα, η σωστή διαμόρφωση του σωλήνα δεν έχει επηρεαστεί.	Σωστός προσδιορισμός του μήκους εργασίας σε όλους τους ριζικούς σωλήνες. Η ανατομία των ριζικών σωλήνων διατηρείται και η διαδικασία διαμόρφωσης είναι επαρκής σε όλους τους ριζικούς σωλήνες.	Σωστός προσδιορισμός του μήκους εργασίας σε όλους τους ριζικούς σωλήνες. Η ανατομία των ριζικών σωλήνων διατηρείται και η διαδικασία διαμόρφωσης είναι εξαιρετική σε όλους τους σωλήνες, με εμφανή προοδευτική σύγκλιση.		
		0	0.75	1.5	2.25	3		
0-3	Έμφραξη	Ανεπαρκές μήκος ενδοδοντικής έμφραξης: υπερβολικά κοντή ή υπερπλήρωση σε όλους τους ριζικούς σωλήνες. Ανεπαρκής πυκνότητα ενδοδοντικής έμφραξης (μεγάλα κενά, κακή συμπίκνωση, έλλειψη προσαρμογής στα τοιχώματα των ριζικών σωλήνων) σε όλους τους ριζικούς σωλήνες.	Ανεπαρκές μήκος ενδοδοντικής έμφραξης: σημαντικά κοντή ή υπερπλήρωση σε περισσότερους από έναν ριζικούς σωλήνες. Ανεπαρκής πυκνότητα ενδοδοντικής έμφραξης (μεγάλα κενά, κακή συμπίκνωση, έλλειψη προσαρμογής στα τοιχώματα των ριζικών σωλήνων) σε περισσότερους από έναν ριζικούς σωλήνες.	Ανεπαρκές μήκος ενδοδοντικής έμφραξης (ελαφρώς κοντή ή υπερπλήρωση) και/ή ανεπαρκής πυκνότητα (μεγάλα κενά, κακή συμπίκνωση, έλλειψη προσαρμογής στα τοιχώματα των ριζικών σωλήνων) μόνο σε έναν ριζικό σωλήνα.	Επαρκές μήκος ενδοδοντικής έμφραξης σε όλους τους ριζικούς σωλήνες. Επαρκής πυκνότητα (χωρίς ορατά κενά, καλή συμπίκνωση και προσαρμογή στα τοιχώματα των ριζικών σωλήνων) σε όλους τους ριζικούς σωλήνες.	Επαρκές μήκος ενδοδοντικής έμφραξης σε όλους τους ριζικούς σωλήνες. Επαρκής πυκνότητα (χωρίς ορατά κενά, καλή συμπίκνωση και προσαρμογή στα τοιχώματα των ριζικών σωλήνων) σε όλους τους ριζικούς σωλήνες. Δεν υπάρχουν ακτινοσκοπικά υλικά στον πολφικό θάλαμο, οι ριζικοί σωλήνες είναι σαφώς αναγνωρίσιμοι και τόσο η συμπίκνωση όσο και η αποκοπή της γουταπέρκας είναι ομοιογενείς.		
		0	0.75	1.5	2.25	3		
Σύνολο →								